

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue I | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

AILEEN DG. CATUNGAL, MAEd

Instructor I

Pangasinan State University-San Carlos Campus

catungalaileen@psu.edu.ph

“HALIMUYAK SA HURNO”

Sa pagbuo ng pangarap, nagsimula ang sikap.
Katulad ng maliit na mustasa, na itinanim sa punla
Anumang daraanan, Sa hirap man o ginhawa
hahamakin ang lahat upang masunod ka.

Sa oras ng kahibangan, matindi ang kalutangan.
Hahamakin ang lahat masunod lang ang karilagan.
Nakahihikayat ang kariktan, mabangong samyo, di nahirapan.
Tila namumutawi sa balintataw ang iyong kasikatan

Pilit winari ang lahat ng paraan upang mapadali ang daan.
Bawat aksyon ay hinahamak, kahit patuloy na mapahamak.
Mga hakbang pilit iniintindi upang di magdulot ng isang hikbi—
hikbi ng panghihinayang sa mga gagawin kung biglang nagkamali

Sa wakas, nabatid ko ang bawat numero na bubuo sa aking puso.
Pakatandaang sa bawat kilos at sukat, itoy nararapat lamang na maging sapat.
Sapagkat ang isang pagkakamali sa paglikha,
Ang halimuyak at rilag nito ay tuluyang mawawala.

Sa sangkap na pinaghalo-halo, mayroong tinapay bukod tangi sa sarap at bango
Sa iyong bawat hakbang ikay mag-ingat, baka sumabay ka sa init na dala ng hurno.
Sa bawat pagkilos ay may nakaambang tungkulin at sa bawat detalye mayroong layunin.
Minsan ay magkakamali, ako'y patuloy parin sa paglikha kasama ang matamis na adhikain.

Bilang isang panadero, ang bawat sangkap ay may kwento.
Sa tamang timpla ng tamis, alat, at init, halimuyak at rilag ang nasa isip.
Tila lakbayin ng puso, na nais maging yugto ng proseso
Bawat oras at panahon ay ilalaan para sa nilalayan nito.

Ang pagluluto sa hurno, dapat may akmang sining at pagmamahal ng puso.
Sa bawat pagkakamali, may pahinang unti-unting magbabago,

na magsisindi sa panibagong yugto,
Upang magbigay halimuyak muli ang iyong hurno

